

NÍVEL DE RECONHECIMENTO DO PLANEJAMENTO FAMILIAR E DA PREVENÇÃO DA GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA NA ZONA DE ALTO LIMA DA CIDADE DE EL ALTO

[Ciências da Saúde, Volume 28 - Edição 134/MAI 2024 / 22/05/2024](#)

LEVEL OF RECOGNITION OF FAMILY PLANNING AND TEENAGE PREGNANCY PREVENTION IN THE UPPER LIMA AREA OF THE CITY OF EL ALTO

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.11253786

Millares Tola Josehp Roger¹,

Mamani Silva Gabriela¹,

Quispe Ochoa Rocio¹,

Amaru Yanarico Paola Aracely¹,

Armaza Paco Brizeika Mikaela¹.

Doutor: Aldo Ruben Ayala Ala²

Resumo

As DST (Doenças Sexualmente Transmissíveis) e as gravidezes não planejadas são problemas importantes entre os adolescentes de todo o mundo, o que os torna um grupo muito vulnerável, devendo ser dada importância à prevenção das repercussões na saúde através da realização de campanhas de prevenção. De acordo com a OMS (Organização

Mundial de Saúde), a saúde reprodutiva é descrita como um bom estado geral de saúde relativamente a todos os aspectos do sistema reprodutivo. Este artigo centra-se em fornecer dados relevantes de uma investigação na cidade de El Alto, na zona de Alto Lima, sobre métodos contraceptivos e planeamento familiar, uma vez que estas são questões relevantes antes do início da vida sexual no início da adolescência, onde o processo de investigação foi realizado com a participação da fundação "Sinai". Os resultados da investigação mostram que 80% dos 34 participantes tinham conhecimento dos temas abordados nas palestras sobre abstinência sexual e contraceção. As relações sexuais precoces são uma consequência da falta de informação, do baixo nível socioeconómico e do conhecimento inadequado dos métodos contraceptivos. Estes são pontos relevantes que levam a um mau planeamento familiar e a problemas de saúde no início da gravidez.

Palavras-chave: Contraceção; Saúde reprodutiva; Adolescentes; Gravidez; Abstinência.

1 INTRODUÇÃO

O presente artigo tem como objetivo analisar os conhecimentos e fornecer dados relevantes de um estudo realizado na Fundação Sinai, na cidade de El Alto, na zona de Alto Lima (Bolívia), sobre métodos contraceptivos e planeamento familiar em idade precoce, em que a grande maioria dos participantes eram adolescentes que tinham conhecimentos adequados sobre os temas dos métodos contraceptivos e do planeamento familiar, uma vez que se trata de questões muito relevantes antes de iniciar a vida sexual no início da adolescência.

A OMS (Organização Mundial de Saúde) refere que a saúde reprodutiva é o estado geral de bem-estar físico, mental e social e não apenas a ausência de doença ou enfermidade do aparelho reprodutor. A adolescência situa-se entre os 10 e os 19 anos de idade, altura em que os jovens deixam de ser dependentes e passam a ser sujeitos responsáveis (independentes). Os adolescentes durante este período determinam

decisões sobre o seu futuro, razão pela qual são considerados uma população com elevada vulnerabilidade a gravidezes não desejadas. A gravidez em idade precoce tem consequências importantes para a saúde das adolescentes, uma vez que não estão física ou psicologicamente preparadas para assumir o papel de mães, aumentando o risco de ameaça de aborto, aborto espontâneo, distócia fetal, hemorragia pós-parto e pré-eclâmpsia.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU REVISÃO DA LITERATURA

Referencial teórico/Estado da arte

La planificación familiar es una cuestión importante y relevante para la salud y el bienestar de las familias y las comunidades. Implica estrategias y enfoques que permiten a las parejas y a los individuos tomar decisiones informadas sobre el número de hijos que desean tener y cuándo desean tenerlos. En este marco teórico, discutiremos los principales conceptos y enfoques relacionados con la planificación familiar, basándonos en las investigaciones ya publicadas en este ámbito.

PLANEJAMENTO FAMILIAR

O planejamento familiar inclui vários tópicos, que fazem parte dos direitos sexuais e reprodutivos, que ajudam a prevenir e a tratar as DST (Doenças Sexualmente Transmissíveis), de forma voluntária e gratuita, aconselhando as diferentes populações para que possam decidir quando, quantos e com que frequência querem ter filhos, bem como para poderem decidir os diferentes métodos contraceptivos que ajudarão tanto os homens como as mulheres de uma forma adequada. O

“aconselhamento antes da concepção e durante a gravidez” também é importante, assim como o tratamento da infertilidade para evitar gravidezes muito próximas e/ou inoportunas e para evitar que a mãe tenha hemorragias na primeira metade da gravidez.

De acordo com a OMS (Organização Mundial de Saúde), o planeamento familiar inclui todos os procedimentos destinados a controlar a reprodução. Os principais objectivos são os seguintes

- Determinar a idade adequada para ter um filho.
- Decidir o número de filhos desejado.
- Determinar o intervalo de tempo entre as gravidezes, para determinar a diferença de idade entre os irmãos.

MÉTODOS CONTRACEPTIVOS

Os métodos contraceptivos não só permitem controlar a reprodução, como também têm um impacto significativo na vida (qualidade e bem-estar) das mulheres e dos seus parceiros.

Os métodos contraceptivos permitem que as pessoas tomem decisões relevantes sobre quando e com que frequência desejam ter filhos, dando-lhes a oportunidade de cumprirem os seus objectivos pessoais, académicos e profissionais antes de embarcarem na parentalidade. Ao oferecer opções seguras e eficazes, os métodos contraceptivos promovem a autonomia e a escolha, permitindo-lhes assumir o controlo da sua saúde reprodutiva e do seu futuro.

Para além de evitarem gravidezes indesejadas, estes métodos desempenham um papel importante na prevenção das DST (doenças sexualmente transmissíveis). Os preservativos não são apenas um método contraceptivo eficaz, mas também uma barreira protetora contra as IST (infecções sexualmente transmissíveis), incluindo o HIV.

TIPOS DE MÉTODOS CONTRACEPTIVOS

Existem vários tipos de métodos contraceptivos: métodos de barreira, farmacológicos, cirúrgicos, hormonais ou mesmo naturais:

Métodos naturais: São utilizados por uma grande maioria da população que pretende prevenir ou evitar os possíveis efeitos secundários dos métodos farmacológicos, no entanto depende também da economia ou acesso a este tipo de métodos contraceptivos, normalmente não podem optar por outros métodos. Estes não são tão recomendados devido às suas variações nas diferentes mulheres.

Estes métodos naturais podem ser classificados da seguinte forma:

Método do ritmo: Tem um tempo de aproximadamente 1 ano onde tem como objetivo conhecer a duração de cada um dos ciclos menstruais e subtrai-se 18 ao ciclo mais curto obtendo-se o primeiro dia do período fértil, mas também se obtém o último dia subtraindo 11 ao ciclo mais longo.

Método da temperatura basal: é efectuado através da medição da temperatura corporal todas as manhãs para compreender quando ocorre a ovulação devido ao aumento da temperatura corporal.

Método de Billings: Baseia-se na observação das alterações da secreção vaginal ao longo do ciclo menstrual.

Coito interrompido: Este é o método mais antigo, em que o pénis é retirado da vagina antes da ejaculação.

Métodos reversíveis: Este tipo de método contraceptivo é altamente eficaz na proteção contra a gravidez durante um longo período de tempo. Não dependem de se lembrar de os tomar ou utilizar para serem eficazes.

Para uma proteção a longo prazo, existem vários tipos:

Métodos de barreira: São meios físicos em que são aplicados no trato genital masculino ou no trato genital feminino para impedir o contacto com os fluidos genitais durante as relações sexuais.

Também são classificados em vários tipos:

Preservativo masculino: O preservativo é um material feito de látex, é colocado no pênis de forma a evitar o depósito de esperma no canal vaginal durante a ejaculação, têm tempo para apenas uma utilização durante a relação sexual após a ejaculação.

Preservativo feminino: É composto por 2 anéis nas extremidades, este anel é adaptado ao fórnix vaginal e a parte externa é aberta para o exterior cobrindo a zona perineal. Previne a gravidez (95%) e as infecções sexualmente transmissíveis (94%).

Espermicidas: São substâncias com diferentes princípios activos que atuam como uma barreira química, alterando o metabolismo dos espermatozóides, imobilizando-os e impedindo-os de continuar o processo de fecundação que normalmente ocorre.

Esponja contraceptiva com espermicida: é colocada no fundo da vagina, cobrindo o colo do útero, para bloquear os espermatozóides. Deve ser mantida no interior da vagina durante cerca de 6 a 8 horas, no máximo 24 horas após a ejaculação.

Métodos contraceptivos hormonais: Contêm hormonas sexuais, como a progesterona e o estrogénio, que impedem a gravidez ao impedir os ovários de libertarem óvulos. Diluem o revestimento do útero e também condensam o muco do colo do útero, de modo a bloquear a passagem dos espermatozóides para o óvulo.

Contraceptivos orais: atuam no eixo hipotálamo-hipófise para inibir a secreção de gonadotrofinas (hormonas sexuais femininas), inibindo assim a ovulação.

Anéis vaginais: São feitos de um material plástico que liberta hormonas, regulando a libertação de substâncias ativas e evitando a gravidez.

Contraceptivos injetáveis: Não são eficazes contra as IST, mas impedem a ovulação. Existem 2 tipos:

Progestagénios: Contém 150 mg de acetato de medroxiprogesterona, produz a libertação progressiva de níveis farmacológicos têm um tempo de ativação de 3 a 4 meses, em que a injeção é repetida de 3 em 3 meses. A primeira injeção deve ser administrada durante os primeiros 5 dias do ciclo.

Combinados: valerato de estradiol 5 mg e enantato de noretindrona 50 mg, a primeira injeção é administrada nos primeiros 5 dias, com intervalos de injeção de 30 dias.

Implantes ou métodos de libertação lenta e de libertação prolongada: São contraceptivos de longa duração, muito eficazes e com poucos efeitos adversos.

Norplant 1: contém 36 mg de levonorgestrel cristalino para um total de 216 mg de levonorgestrel.

Norplant 2 e Jadelle: São 2 bastões de silastic, cada um contendo 75 µg de levonorgestrel.

Implanon: Sistema mono-hélice com 4 cm de comprimento, contendo 60 mg de etonogestrel num núcleo de acetato de etinil vinilo coberto por uma membrana do mesmo material.

Uniplant: Trata-se de uma mono-haste que contém 38 mg de nomegestrol e tem uma duração de 1 ano.

Adesivos cutâneos: São um tecido adesivo que se cola à pele libertando hormonas como: estrogénio e progestagénio, tem uma duração de 7 dias

onde é renovado todas as semanas, no entanto na 4ª semana é deixado em repouso coincidindo com o período, existem 2 tipos:

Tipo reservatório que é regulado por uma membrana.

Tipo matriz, que se encontra disperso numa matriz polimérica.

Note-se que devem ser mudados num período de 3 semanas e depois deixados 1 semana livres.

Contraceção hormonal de emergência: São compostos hormonais (estrogénios, progestagénios), ou combinados com outras substâncias químicas, que impedem a gravidez quando administrados na primeira hora após uma relação sexual desprotegida.

O mais recomendado é o levonorgestrel.

Recomenda-se que seja tomada nas 8 horas seguintes à relação sexual desprotegida.

Dispositivo intrauterino: pequeno dispositivo de polietileno revestido de cobre ou de substâncias libertadoras de hormonas, que se tem revelado um dos métodos contraceptivos temporários mais eficazes e aceites.

Métodos irreversíveis: São técnicas cirúrgicas com uma baixa taxa de complicações, constituem um bom e cómodo método de contraceção com elevada eficácia e não afetam o funcionamento hormonal.

Estes métodos irreversíveis classificam-se da seguinte forma:

Esterilização cirúrgica (EBE): É uma operação aberta ou laparoscópica que consiste na ligadura das trompas de Falópio no caso das mulheres.

Vasectomia: trata-se de uma operação de bloqueio do canal deferente por meio de ligaduras, eletrocoagulação, clips ou substâncias químicas, o que

impede a passagem dos espermatozoides para os testículos.

3 METODOLOGIA

Neste artigo científico recorreremos a uma revisão exaustiva de diferentes fontes biográficas, bem como a encontros presenciais realizados na Fundação Sinai, utilizámos vários tipos de estratégias e métodos para atingir o objetivo principal, que é a informação que recolhemos e fornecemos às pessoas.

O tipo de metodologia é misto, uma vez que utilizamos a recolha de dados e a análise dos dados recolhidos.

Utilizamos diferentes métodos e fontes de informação para analisar o tema e examiná-lo de forma adequada.

Nesta investigação foi realizada num grupo de jovens que têm conhecimentos adequados sobre os vários temas que abordámos, o material utilizado foi: diapositivos e tabelas para apresentar as várias palestras, depois foram recompensados dando rebuçados a quem respondesse às nossas perguntas, antecipadamente desenvolvemos o nosso tema para quem fizesse perguntas.

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES OU ANÁLISE DOS DADOS

Durante a gestão de 2022, foram realizados estudos em 250 fichas clínicas da Clínica Bienestar, onde se procurou obter dados sobre as causas de hemorragias no primeiro trimestre de gravidez. Durante a investigação, foram encontradas diferentes causas predisponentes para que uma mulher grávida sofra hemorragias durante os primeiros meses de gravidez, tendo sido encontrados os seguintes dados. A idade foi um fator importante a ter em conta nas grávidas, tendo o estudo demonstrado que a população com idades compreendidas entre os 39 e os 18 anos está mais predisposta a sofrer hemorragias no primeiro trimestre da gravidez.

GRÁFICO 1: Grupo Pré Gap Frequência da 1ª conversa

Fonte: Elaboração própria

ASISTENCIA 1ra CHARLA (20/10/23)

Descrição: Na população estudada de 24 pessoas observa-se que 17 pessoas assistiram à respectiva palestra, as restantes 7 pessoas não compareceram, e das pessoas que participaram 6 pessoas são do género feminino e 11 do género masculino.

GRÁFICO 2: Pré-Gap Grupo Presença 2ª palestra

ASISTENCIA 2da CHARLA (3/11/23)

Fonte: Elaboração própria

Descrição: Na população estudada de 24 pessoas observa-se que 16 pessoas assistiram à respectiva palestra, as restantes 8 pessoas não compareceram, e das pessoas que participaram 5 pessoas são do género feminino e 11 são do género masculino.

GRÁFICO 3: Gap Grupo Presença 1ª palestra

ASISTENCIA 1er CHARLA (28/10/23)

Fonte: Elaboração própria

Descrição: Na população estudada de 34 pessoas observa-se que 19 pessoas assistiram à respectiva palestra, as restantes 15 pessoas não compareceram, e das pessoas que participaram 13 pessoas são do género feminino e 6 são do género masculino.

GRÁFICO 4: Gap Grupo Presença 2ª palestra

ASISTENCIA 2da CHARLA A (11/11/23)

Fonte: Elaboração própria

Descrição: Na população estudada de 34 pessoas observa-se que 9 pessoas assistiram à respectiva palestra, as restantes 25 pessoas não compareceram, e das pessoas que participaram 3 pessoas são do género feminino e 6 são do género masculino.

GRÁFICO 5: Gap Grupo Presença 3ª palestra

ASISTENCIA 3ra CHARLA (18/11/23)

Fonte: Elaboração própria

Descrição: Na população estudada de 34 pessoas observa-se que 19 pessoas compareceram à respectiva palestra, as outras 15 pessoas não compareceram, e das pessoas que participaram 14 pessoas são do sexo feminino e 5 do sexo masculino.

GRÁFICO 6: Grupo Mães Participação na 1ª palestra

ASISTENCIA 1ra CHARLA (08/11/23)

Fonte: Elaboração própria

Descrição: Na população estudada de 11 pessoas observa-se que 8 pessoas compareceram à respectiva palestra e as restantes apenas 3 pessoas não compareceram.

GRÁFICO 7: Grupo de Mães Presença na 2ª palestra

Fonte: Elaboração própria

Descrição: Na população estudada de 34 pessoas, observa-se que 10 pessoas assistiram à respectiva palestra e as restantes apenas 1 pessoa não compareceu.

GRÁFICO 8: Questionário sobre consentimento nas relações sexuais
Grupo Pré-Gap

Fonte: Elaboração própria

Descrição: Verifica-se que 8 pessoas responderam corretamente com 100 pontos, outro grupo de 6 pessoas com 80 pontos, 2 pessoas com 60 pontos e apenas uma pessoa com a pontuação mínima de 40 pontos.

GRÁFICO 9: Questionário sobre o consentimento nas relações sexuais Lacuna Grupo

Fonte: Elaboração própria

Descrição: Verifica-se que 11 pessoas responderam corretamente com 100 pontos, outro grupo de 4 pessoas com 80 pontos, 3 pessoas com 60 pontos e apenas uma pessoa com a pontuação mínima de 40 pontos.

GRÁFICO 10: Questionário sobre abstinência sexual Grupo Pré-Gap

Fonte: Elaboração própria

Descrição: Verifica-se que 4 pessoas responderam corretamente com 100 pontos, outro grupo de 8 pessoas com 80 pontos, 3 pessoas com 60 pontos e apenas uma pessoa com a pontuação mínima de 40 pontos.

GRÁFICO 11: Questionário sobre Abstinência Sexual Grupo de lacunas

Fonte: Elaboração própria

Descrição: Na tabela observa-se que 6 pessoas tiveram a melhor pontuação de 100 Pontos e a mínima de 80 pontos apenas 3 pessoas.

GRÁFICO 12: Aborto e DSTs Questionário Gap Grupo

Fonte: Elaboração própria

Descrição: Verifica-se que 2 pessoas responderam corretamente com 100 pontos, outro grupo de 6 pessoas com 80 pontos, 5 pessoas com 60 pontos, 2 pessoas com 40 pontos e a pontuação mínima de 20 pontos em 3 pessoas.

GRÁFICO 13: Questionário sobre PAP e Planejamento Familiar – Grupo de Mães

Fonte: Elaboração própria

Descrição: Pode ver-se que 1 pessoa respondeu corretamente com 100 pontos, outro grupo de 3 pessoas com 80 pontos, 1 pessoa com 60 pontos, 2 pessoas com 40 pontos e a pontuação mínima de 20 pontos foi apenas de uma pessoa.

GRÁFICO 14: Questionário sobre medidas preventivas para hemorragia na primeira metade da gravidez.

Fonte: Elaboração própria

Descrição: Observa-se que 2 pessoas responderam corretamente com 100 pontos, outro grupo de 4 pessoas com 80 pontos, 3 pessoas com 60 pontos e apenas uma pessoa com a pontuação mínima de 40 pontos.

O projeto foi realizado na Fundação Sinai em um grupo de adolescentes e mulheres grávidas entre as idades de 13-39 anos na cidade de El Alto La Paz Bolívia, onde as palestras foram realizadas em três sessões diferentes,

abrindo diferentes tópicos para cada seção, onde o nível de conhecimento que eles tinham sobre cada tópico também foi avaliado antes e depois de cada sessão, deve-se notar que a maioria dos participantes das várias sessões já tinha conhecimento sobre o assunto de planejamento familiar e métodos contraceptivos.

5 CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS

Uma gravidez precoce é definida como uma gravidez que ocorre entre os 10 e os 19 anos de idade e pode levar a muitas consequências significativas tanto para a mãe como para o bebê, tanto a longo como a curto prazo, incluindo um planejamento familiar deficiente e falta de conhecimento sobre os cuidados que devem ser tomados antes, durante e depois da gravidez.

Por esta razão, o foco principal deste artigo foi analisar o nível de conhecimento sobre planejamento familiar e métodos contraceptivos entre os adolescentes da Fundação Sinai na cidade de El Alto.

Foram realizadas três sessões de palestras na fundação para avaliar o conhecimento dos adolescentes sobre métodos contraceptivos e planejamento familiar, e foram feitas avaliações antes e depois das palestras.

Observou-se que 8 pessoas que assistiram à primeira palestra responderam corretamente, obtendo 100 pontos, outro grupo de participantes de 6 pessoas obteve 80 pontos, 2 pessoas obtiveram 60 pontos e apenas uma pessoa obteve a pontuação mínima de 40 pontos.

A palestra sobre o PAP e o planejamento Observa-se que 1 pessoa respondeu corretamente obtendo 100 pontos de qualificação, outro grupo de 3 pessoas obteve 80 pontos, 1 pessoa obteve 60 pontos, 2 pessoas com 40 pontos e a nota mínima de 20 pontos em apenas uma.

REFERÊNCIAS

Planejamento familiar: benefícios, recomendações e métodos [Internet]. Reprodução Assistida ORG. 2020. Disponível em: <https://www.reproduccionasistida.org/metodosde-planificacionfamiliar/#:~:text=Seg%C3%BAn%20la%20definici%20definici%20definici%20defini%20b3n%20dada%20by>

OMS. Planejamento familiar [Internet]. www.who.int. 2020. Disponível em: <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/family-planning-contraception>

Escuelasansebastian.cl. [Citado em 29 de abril de 2024]. Disponível em: http://escuelasansebastian.cl/wpcontent/uploads/2021/10/7A_Cs_Naturales_Guia_Metodos_Anticonceptivos_4_al_15_Oct_2021.pdf

Visão do CONHECIMENTO E DO USO DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS EM ADOLESCENTES DE ESCOLAS ESTADUAIS [Internet]. Edu.pe. [citado 29 abril 2024]. Disponível em: <https://revistas.uss.edu.pe/index.php/curae/article/view/1432/1977>

Dulanto-Ramos YB, Luna-Muñoz C, Roldan-Arbieto L. Fatores associados à falta de uso de métodos contraceptivos em adolescentes do sexo feminino no Peru Endes 2018-2020. Rev Fac Med Humana [Internet]. 2022;22(2):345-52. Available at: <http://www.scielo.org.pe/pdf/rfmh/v22n2/2308-0531-rfmh-22-02-345.pdf>

Gynea. MÉTODOS CONTRACEPTIVOS: TIPOS E CARACTERÍSTICAS [Internet]. Gynea. 2023. Disponível em: <https://www.gynea.com/metodosanticonceptivos-tipos-y-caracteristicas/>

Somogyi L, Mora E. Contraceptive methods: Then and now. Journal of Obstetrics and Gynecology of Venezuela [Internet]. 2011 Jun 1;71(2):118-23. Disponível em: https://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0048-77322011000200006

Principais métodos contraceptivos, revisão da parteira [Internet].
www.revistaportalesmedicos.com. [cited 2024 Apr 29]. Disponível em:
<https://www.revistaportalesmedicos.com/revista-medica/principales-metodos-anticonceptivos/Long-acting-reversible-contraceptives-LARCs>
[Internet]. Your life Global Website. 2016. Disponível em: <https://www.your-life.com/es/metodosanticonceptivos/anticonceptivos-reversibles-de-larga-duracion>

De Enfermagem C. UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD [Internet]. 2014 [citado 2024 abr 29]. Disponível em:
<https://repositorio.utn.edu.ec/bitstream/123456789/4557/1/06%20ENF%20653%20Te%20sis.pdf>

Cruz Hernández Jeddú, Yanes Quesada Marelis, Isla Valdés Ariadna, Hernández García Pilar, Velasco Boza Alejandro. Contraceção na adolescência. Rev Cubana Endocrinol [revista na Internet]. 2007 Abr [citado 2016 Mar 08] ; 18(1): . Disponível em: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S156129532007000100006&lng=es.

Franco Hincapié Liliana, Mora Zapata Gabriela María, Mosquera Hinestroza Ana Lucía, Calvo Betancur Víctor Daniel. Planeamento familiar em mulheres em condições de vulnerabilidade social. Rev. Univ. Ind. Santander. Salud [serial on the Internet]. 2011 dez [citado 2016 mar 08] ; 43(3): 240-248. Disponível em: http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S012108072011000300004&lng=en.

Somogyi Liliane, Mora Emily. Métodos contraceptivos: antes e agora. Rev Obstet Gynecol Venez [Internet]. 2011 Jun [cited 2016 Mar 08] ; 71(2): 118-123. Disponível em: http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S004877322011000200006&lng=es.

Maroto de Agustín Alicia, Moreno Bueno M^a Ángeles, Rubio Moreno M^a Mar, Ortiz Valle Cristina, Escobar Rabadán Francisco. Conhecimento e uso de métodos contraceptivos pela população feminina de uma área de

saúde. Rev. Esp. Salud Publica [revista na Internet]. 1998 Nov [citado 2016 Mar 08] ; 72(6): 547-570. Disponível em: http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S113557271998000600008&lng=es.

Clinicamujer. Anticonceptivos Irreversibles [Internet]. Clinica Mujer. 2017. Disponível em: <https://clinicamujer.net/anticonceptivos-irreversibles/>

¹Discente do Curso Superior de Medicina do Instituto Universidade Franz Tamayo *Campus* 2024 e-mail: Chiteybb@gmail.com

²Docente do Curso Superior de Medicina do Instituto Universidade Franz Tamayo *Campus* 2024. Mestre em Imagiologia (PPGMAD/UNIR). e-mail: dr.aldoayala@gmail.com

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352
ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

CNPJ:

48.728.404/0001-22

FI= 5.397 (muito alto)

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene Garfield, em que os de maior FI são considerados mais importantes.

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro
Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expandente. Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

